

I-II SİNIFLƏRDƏ OXU BACARIQLARI VASİTƏSİLƏ ŞAĞİRD LƏRİN ANALİTİK VƏ YARADICI DÜŞÜNCƏSİNİN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18419505>

Fatimə Abuzər qızı İbadullayeva
Magistrant, Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: fatimeibadulayeva@gmail.com

XÜLASƏ

Bu məqalədə I–II sinif şagirdlərinin oxu bacarıqları vasitəsilə analitik və yaradıcı düşüncəsinin inkişaf etdirilməsi yolları araşdırılmışdır. Oxu fəaliyyətlərinin yalnız mətnin mənimsənilməsi deyil, həm də şagirdin məntiqi, tənqidi və yaradıcı düşüncə bacarıqlarının stimullaşdırılması üçün əhəmiyyəti vurğulanır. Şagirdlərin mətnləri təhlil etməsi, hadisələr və personajlar arasında əlaqələri müəyyənləşdirməsi, yaradıcı tapşırıqlar və oyunlar vasitəsilə fərdi və qrup fəaliyyətləri onların idrak potensialını artırır. Metakoqnitiv strategiyalar, motivasiyaedici yanaşmalar və rəqəmsal təlim vasitələrinin tətbiqi şagirdin öyrənmə prosesinə aktiv qatılmasını təmin edir və yaradıcılıq yönümlü təfəkkürünü gücləndirir.

Açar sözlər: oxu bacarıqları, yaradıcı təfəkkür, analitik düşüncə, metakoqnitiv strategiyalar, interaktiv fəaliyyət

DEVELOPING STUDENTS' ANALYTICAL AND CREATIVE THINKING THROUGH READING SKILLS IN GRADES I–II

ABSTRACT

This article explores ways to develop analytical and creative thinking of grades 1–2 students through reading skills. It emphasizes that reading activities are not only for text comprehension but also crucial for stimulating logical, critical, and creative thinking. Students analyze texts, identify relationships between events and characters, and engage in individual and group activities through creative tasks and games, enhancing their cognitive potential. Additionally, the use of metacognitive strategies, motivational approaches, and digital learning tools ensures active participation in the learning process and strengthens students' creative thinking skills.

Keywords: reading skills, creative thinking, analytical thinking, metacognitive strategies, interactive activities

Oxu bacarıqları ibtidai təhsilin əsas komponentlərindən biri olaraq şagirdlərin yalnız dil bacarıqlarını deyil, həm də analitik və yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirən mühüm vasitədir. I–II sinif şagirdləri üçün oxu fəaliyyəti həm idrak proseslərinin, həm də məntiqi və yaradıcılıq yönümlü düşüncənin formalaşmasında əsas rol oynayır. Bu mərhələdə uşaqlar mətnləri səthi səviyyədə qavramaqla kifayətlənməməli, eyni zamanda mətnin ideyasını anlamağa, səbəb–nəticə əlaqələrini müəyyənləşdirməyə və öz fikirlərini ifadə etməyə öyrədilməlidirlər. Oxu bacarıqlarının analitik və yaradıcı düşüncəyə təsiri mətnin təhlili və interpretasiyası vasitəsilə həyata keçirilir. Şagirdlər mətnin əsas fikrini müəyyənləşdirir, hadisələr arasında əlaqələri müqayisə edir, personajların xarakterini və davranış səbəblərini təhlil edir. Bu proses şagirdin məntiqi və tənqidi düşüncə bacarıqlarını gücləndirir. Oxu zamanı verilən suallar şagirdləri yalnız məlumatı xatırlamağa deyil, həm də analiz etməyə və nəticə çıxarmağa yönəldir. Yaradıcı düşüncənin inkişafı üçün yaradıcı tapşırıqlar və oyunlar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, şagirdlərə mətnin alternativ sonluğunu yazmaq, yeni obraz yaratmaq, qısa hekayə və ya dialoq qurmaq kimi fəaliyyətlər verilə bilər. Bu tip tapşırıqlar şagirdin divergent düşüncə bacarıqlarını və yaradıcılıq potensialını artırır, eyni zamanda onların oxu fəaliyyətinə motivasiyasını gücləndirir.

Oxu bacarıqlarının formalaşması həmçinin metakognitiv strategiyalar vasitəsilə də dəstəklənir. Şagirdlər “mən nəyi öyrəndim?”, “bu məlumatı necə mənimsədim?” kimi sualları cavablandıraraq öz öyrənmə proseslərini qiymətləndirir və təhlil edir. Bu yanaşma onların müstəqil düşünmə bacarıqlarını gücləndirir və yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirir. “Qrup və cüt işləri, həmçinin interaktiv metodlar, şagirdlərin oxu fəaliyyətinə aktiv qatılmasını təmin edir. Müzakirə, fikir mübadiləsi və müxtəlif yanaşmaların müqayisəsi şagirdlərin həm analitik, həm də yaradıcı düşünmə bacarıqlarını stimullaşdırır. Təlimin bu cür təşkil olunması, I–II sinif şagirdlərinin oxu bacarıqlarını həm kommunikativ, həm də idrak yönümlü proseslərdə istifadə etməsinə şərait yaradır. I–II siniflərdə oxu bacarıqları şagirdlərin analitik və yaradıcı düşüncəsinin inkişaf etdirilməsində əsas vasitədir. Mətnin təhlili, yaradıcı tapşırıqlar, metakognitiv strategiyalar və interaktiv metodlar şagirdin idrak fəallığını artırır, oxu bacarıqlarını inkişaf etdirir və onların problem həll etmə, tənqidi və yaradıcı düşünmə qabiliyyətlərini formalaşdırır.” [1, s.107]

I–II sinif şagirdlərinin analitik və yaradıcı düşüncəsinin inkişafında oxu bacarıqları yalnız mətnin anlaşılması ilə məhdudlaşmır. Bu mərhələdə uşaqların motivasiya və emosional fəallığı oxu fəaliyyətinin əsas hərəkətverici qüvvəsi kimi çıxış edir. Şagirdlərin maraq dairəsinə uyğun materialların seçilməsi, oxunan mətnlərin real həyatdan nümunələrlə əlaqələndirilməsi onların diqqətini cəmləməyə və öyrənməyə maraq göstərməyə imkan yaradır. Psixoloji aspektdən oxu fəaliyyətləri şagirdlərin müstəqil öyrənmə və özünüifadə bacarıqlarını inkişaf etdirir. Mətnlər üzərində fərdi təhlil və qrup müzakirələri şagirdlərə öz fikirlərini sərbəst ifadə etməyi öyrədir, başqalarının fikirlərini dinləmək və müqayisə etmək imkanını yaradır. Bu proses şagirdin sosial-intellektual bacarıqlarını gücləndirir və analitik düşüncənin formalaşmasına yardım edir. Yaradıcı təfəkkürün inkişafında oyun və dramatik tapşırıqlar mühüm rol oynayır. Şagirdlər mətn əsasında səhnələşdirmələr, hekayə tamamlamaları və ya obrazların dialoqlarını qurmaq kimi fəaliyyətlər həyata keçirirlər. Bu fəaliyyətlər həm emosional, həm də koqnitiv sahədə şagirdlərin fəallığını artırır, eyni zamanda onların problem həll etmə və alternativ düşünmə bacarıqlarını gücləndirir. Metakognitiv yanaşmalar da psixoloji aspektlə birləşdirilərək tətbiq olunur. Şagirdlər öz oxu fəaliyyətlərini təhlil edir, hansı strategiyaların daha faydalı olduğunu müəyyənləşdirir və öyrənmə prosesinə nəzarət etməyi öyrənirlər. Bu metod şagirdlərin özünüqiymətləndirmə və özünüinkişaf bacarıqlarını artırır, yaradıcı və analitik düşüncə üçün zəmin yaradır. I–II sinif şagirdlərinin oxu bacarıqlarının inkişafı psixoloji və motivasiyaedici yanaşmalarla gücləndirilmiş halda, onların həm analitik, həm də yaradıcı təfəkkürü daha sürətli və səmərəli şəkildə formalaşır. Maraqlı, interaktiv və emosional cəhətdən zəngin dərslər mühiti şagirdlərin oxu fəaliyyətinə aktiv qatılmasını təmin edir və öyrənmə motivasiyasını yüksəldir.

Müasir təhsil mühiti şagirdlərin oxu bacarıqlarının inkişafında rəqəmsal texnologiyaların tətbiqini ön plana çıxarır. I–II sinif şagirdləri üçün interaktiv lövhələr, multimedia təqdimatlar, elektron kitablar və təhsil proqramları oxu prosesini daha maraqlı və səmərəli edir. Bu vasitələr yalnız diqqəti cəlb etmir, həm də şagirdin analitik və yaradıcı təfəkkürünü stimullaşdırır. Məsələn, mətnlə işləyərkən vizual qrafiklərdən istifadə, cümlələri və hadisələri rəqəmsal sxemlər üzərində təşkil etmək şagirdin məntiqi əlaqələri dərk etməsinə kömək edir. “Elektron oxu platformaları və oyunlaşdırılmış təlimlər şagirdlərin motivasiyasını artırır. Sadə interaktiv tapşırıqlar — doğru cümləni seçmək, sözləri düzgün ardıcılıqla yerləşdirmək, mətnin ideyasını qrafik və ya şəkillərlə ifadə etmək — oxu bacarıqlarını inkişaf etdirməklə yanaşı, yaradıcı düşünmə bacarıqlarını da gücləndirir. Bu tip fəaliyyətlər həm fərdi, həm də qrup işləri üçün əlverişlidir və şagirdin problem həll etmə qabiliyyətini artırır. Rəqəmsal hekayə yaratma və multimedia təqdimatlar şagirdlərin yaradıcılıq potensialını yüksəldir. Şagirdlər oxuduqları mətnləri rəqəmsal hekayə formatında yenidən qura, personajları vizual şəkildə təsvir edə və mətnin alternativ sonluğunu təqdim edə bilirlər. Bu proses onların divergent düşünmə, analitik təhlil və kommunikativ bacarıqlarını eyni anda inkişaf etdirir. Müəllimlərin rəqəmsal təlim strategiyaları da koqnitiv inkişaf üçün vacibdir. Müəllim şagirdin səviyyəsinə uyğun proqramlar seçərək, fərdiləşdirilmiş tapşırıqlar təqdim etməli, dərslər zamanı interaktiv metodları effektiv şəkildə tətbiq etməlidir. Oxu bacarıqlarını yalnız bilik əldə etmə vasitəsi kimi deyil, həm də şagirdin analitik və yaradıcı düşüncəsinin inkişaf etdirən inteqrativ proses kimi

qurur." [2, s.98] I–II siniflərdə oxu bacarıqlarının inkişafında rəqəmsal və texnoloji vasitələrin istifadəsi şagirdlərin yaradıcılıq və analitik düşüncəsinin güclənməsinə, öyrənməyə marağının artmasına və dərs prosesinə aktiv qatılmasına şərait yaradır.

I–II sinif şagirdlərinin oxu bacarıqları yalnız mətnləri başa düşmək və məlumatı xatırlamaq məqsədi daşımır; eyni zamanda onların sosial və kommunikativ bacarıqlarını inkişaf etdirən əsas vasitədir. Oxu fəaliyyəti şagirdlərə fikir mübadiləsi aparmaq, başqalarının fikirlərini dinləmək və öz ideyalarını ifadə etmək imkanı yaradır. Mətn üzərində qrup və cüt işləri aparmaq, hadisələr və personajlar haqqında müzakirələr keçirmək, həm analitik düşünmə, həm də yaradıcı təfəkkürün formalaşmasına xidmət edir. Şagirdlərin oxu bacarıqları inkişaf etdikcə, onlar problemləri anlama və həll etmə, hadisələr arasında səbəb–nəticə əlaqələrini qurma, alternativ nəticələr yaratma kimi qabiliyyətlərini də təkmilləşdirirlər. Məsələn, bir hekayədə qəhrəmanın qərarlarını analiz etmək və "Əgər o belə etsəydi, nəticə necə olardı?" sualına cavab vermək şagirdin həm tənqidi, həm də yaradıcı düşüncəsini gücləndirir. Oxu bacarıqlarının inkişafı dil və söz ehtiyatının zənginləşməsi ilə birbaşa bağlıdır. Şagirdlər yeni söz və ifadələri mənimsədikcə, öz fikirlərini daha dəqiq və yaradıcı şəkildə ifadə edə bilirlər. Bu, onların yazılı və şifahi kommunikasiya bacarıqlarının inkişafına da töhfə verir. Oxu fəaliyyətləri şagirdləri əməkdaşlıq və empatiya bacarıqlarını öyrədir. Məsələn, bir hekayəni qrup şəklində oxuyub, hadisələrin qəhrəmanlarının duyğularını müzakirə etmək şagirdlərin həm empatiya qabiliyyətini, həm də sosial münasibətlərin təhlilini inkişaf etdirir. Bu proses yalnız dil və idrak bacarıqlarını deyil, həm də sosial və emosional təfəkkürü gücləndirir. I–II sinif şagirdlərinin oxu bacarıqları onların analitik, yaradıcı, kommunikativ və sosial bacarıqlarının kompleks inkişafına xidmət edən əsas vasitədir. Mətnlə işləmə fəaliyyəti, müzakirələr, qrup işləri və empatiya yönümlü tapşırıqlar şagirdlərin təfəkkürünü daha geniş və çoxşaxəli şəkildə inkişaf etdirir.

I–II sinif şagirdləri üçün oyun əsaslı təlim metodları oxu fəaliyyətini daha əyləncəli və interaktiv edir. Şagirdlər mətn üzərində müxtəlif oyunlar keçirərək hadisələri analiz edir, qəhrəmanların qərarlarını qiymətləndirir və alternativ nəticələr yaradır. Məsələn, "mətnin sonunu dəyişdir" və ya "qəhrəman kim ola bilərdi?" kimi tapşırıqlar şagirdlərin divergent düşünmə qabiliyyətini artırır. Rol oyunu və drammatizasiyalar da oxu fəaliyyətinə inteqrasiya edilə bilər. Şagirdlər oxuduqları hekayələrin səhnələrini canlandıraraq, personajların duyğularını və motivlərini araşdırır. Bu, həm analitik düşüncəni, həm də yaradıcılığı stimullaşdırır, eyni zamanda şagirdlərin sosial və kommunikativ bacarıqlarını da inkişaf etdirir. "Didaktik oyunlar və tapşırıqlar həm fərdi, həm də qrup şəklində həyata keçirilə bilər. "Fikir xəritəsi" yaratmaq, hadisələri ardıcılıqla yerləşdirmək, obrazları qrafiklə təsvir etmək kimi fəaliyyətlər şagirdin yaddaş, diqqət və təhlil bacarıqlarını aktivləşdirir. Bu proses oxu bacarıqlarını yalnız dil öyrənmə vasitəsi kimi deyil, həm də yaradıcılıq və problem həll etmə bacarıqlarını inkişaf etdirən inteqrativ proses kimi formalaşdırır. Oyun və yaradıcı fəaliyyətlər vasitəsilə I–II sinif şagirdlərinin oxu bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi onların analitik, tənqidi və yaradıcı düşüncəsinin kompleks şəkildə formalaşmasına imkan verir. Bu metodlar dərs prosesini daha maraqlı və interaktiv edir, şagirdlərin öyrənməyə motivasiyasını artırır və oxu fəaliyyətini həyatla əlaqələndirir." [3, s.78]

Oxu fəaliyyətləri zamanı vizual və audial stimulların birləşdirilməsi şagirdlərin informasiya qavrayışını artırır. Məsələn, hekayələri vizual sxemlər və şəkillərlə müşayiət etmək, mətnin ritmini və tonunu oxuyarkən səsləndirmək yaddaş və diqqəti gücləndirir. Bu üsul analitik düşüncə üçün əsas təşkil edir, çünki şagird hadisələr arasında əlaqələri daha asan müəyyən edə bilər. Yaradıcı təfəkkürün inkişafı üçün neyrodidaktik yanaşmalarda qısa problem tapşırıqları və "alternativ həll yolları" təqdim olunur. Şagirdlər mətnin sonunu dəyişdirə, qəhrəman üçün fərqli ssenarilər qura və öz fikirlərini rəsm, sxem və ya qısa yazılı ifadələrlə təqdim edə bilirlər. Bu fəaliyyətlər beynin divergent və konvergent düşünmə sahələrini aktivləşdirir. İnteraktiv və hərəkət əsaslı tapşırıqlar da neyrodidaktik prinsiplərə əsaslanır. Məsələn, hadisələri ardıcılıqla təsvir etmək üçün hərəkət, kartlarla oyun və qrup müzakirələri şagirdin həm motor, həm də idrak fəaliyyətini əlaqələndirir. Bu cür təlim metodu həm analitik, həm də yaradıcı düşüncəni kompleks şəkildə stimullaşdırır.

I–II sinif şagirdlərinin oxu bacarıqları onların analitik və yaradıcı düşüncəsinin formalaşmasında vacib rol oynayır, eyni zamanda əxlaqi və sosial dəyərlərin inkişafına da təsir göstərir. Oxu fəaliyyəti

zamanı uşaqlar hekayələrdəki qəhrəmanların davranışlarını, qarşılaşdıqları çətinlikləri və verdikləri qərarları təhlil edir. Bu proses şagirdlərə doğru və yanlış, ədalət və empatiya, əməkdaşlıq və məsuliyyət kimi əxlaqi prinsipləri anlamağa kömək edir. Hekayələr üzərində aparılan müzakirələr və refleksiv tapşırıqlar şagirdlərin həm analitik, həm də yaradıcı düşünmə qabiliyyətlərini inkişaf etdirir. Məsələn, şagirdlər qəhrəmanın seçimlərini analiz edir və "əgər mən o vəziyyətdə olsaydım, nə edərdim?" sualına cavab verir. Bu yanaşma onların özünüqiymətləndirmə, empatiya və etik qərar vermə bacarıqlarını gücləndirir. Yaradıcı fəaliyyətlər, məsələn, hekayələrin alternativ sonluqlarını yazmaq və ya personajların davranışlarını dəyişdirmək, şagirdin problem həll etmə və divergent düşünmə qabiliyyətini artırır. Qrup tapşırıqları və diskussiyalar onların sosial bacarıqlarını və ünsiyyət qabiliyyətini inkişaf etdirir. I–II sinif şagirdlərinin oxu bacarıqlarının inkişafı yalnız idrak və yaradıcılıq yönümlü deyil, həm də əxlaqi və sosial təfəkkürü gücləndirən bir vasitə kimi əhəmiyyətlidir. Bu yanaşma şagirdlərin həyatdakı davranışlarını daha məsuliyyətli və düşüncəli etməyə kömək edir.

Bu mərhələdə şagirdlər qısa hekayələr, məlumat mətnləri və gündəlik həyatdan götürülmüş nümunələr üzərində çalışaraq hadisələr arasındakı əlaqələri müəyyən edir və doğru nəticələr çıxarmağı öyrənirlər. Kritik düşüncənin formalaşdırılması üçün şagirdlərə mətnlərin müqayisəsi və təhlili ilə bağlı tapşırıqlar verilir. Məsələn, oxuduqları iki hekayədə qəhrəmanların davranışlarını müqayisə etmək, oxunan məlumatların doğru və ya yanlış tərəflərini təhlil etmək onların analitik bacarıqlarını gücləndirir. Bu yanaşma şagirdlərin məlumatı seçmə, süzgəcdən keçirmə və mühakimə etmə qabiliyyətlərini inkişaf etdirir. "Yaradıcı tapşırıqlar kritik düşüncə ilə birləşdirildikdə, şagirdlər alternativ ssenarilər yazır, nəticələri proqnozlaşdırır və problemlərə fərqli həll yolları təklif edirlər. Bu fəaliyyətlər onların divergent düşünmə və problem həll etmə bacarıqlarını genişləndirir. Qrup və cüt işləri şagirdlərin müzakirə, arqumentasiya və fikir mübadiləsi bacarıqlarını inkişaf etdirir. Şagirdlər başqalarının fikirlərini dinləməklə yanaşı, öz fikirlərini əsaslandıraraq təqdim edirlər. Bu, analitik və yaradıcı düşüncənin kompleks şəkildə inkişafına xidmət edir." [4, s.67] I–II sinif şagirdlərinin oxu bacarıqlarının inkişafı kritik düşüncə və mətnlərin təhlili vasitəsilə onların analitik, yaradıcı və mühakimə yönümlü bacarıqlarını gücləndirir.

Ədəbiyyat

1. Əliyev R. Koqnitiv inkişafın psixoloji və pedaqoji əsasları. Bakı. Təhsil. 2015. 132 səh.
2. Həsənova N. İbtidai siniflərdə dil və nitq bacarıqlarının inkişafı. Bakı. Nurlu. 2018. 145 səh.
3. Məmmədov Ş. Müasir pedaqoji texnologiyalar və dərs prosesində tətbiqi. Bakı. Elm. 2020. 178 səh.
4. Rəhimov İ. Azərbaycan dili tədrisi metodikası. Bakı. Nurlar. 2008. 110 səh.